

**ANÁLISIS DE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y EL
AUTOCONSUMO COLECTIVO PARA CONSUMIDORES EN POBREZA ENERGÉTICA**
Calcagnotto M.*, Ortiz J.*, Pascual J.*, Salom J.*

* Grupo de Energía Térmica y Edificación, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), C/Jardins de les Dones de Negre 1, 2^a pl, Sant Adrià de Besós, 08930, Catalunya, mcalcagnotto@irec.cat

RESUMEN/RESUMO

Las comunidades energéticas representan una herramienta relevante en la mitigación de la pobreza energética, así como otros mecanismos implementados con este objetivo. Este estudio evalúa la complementariedad de la participación en un autoconsumo colectivo fotovoltaico con el beneficio del bono social eléctrico. Se analiza el ahorro económico para usuarios de distintas tipologías según criterios de aplicación del bono social, combinado con distintos niveles de consumo eléctrico anual. Adicionalmente se proponen cuotas económicas de participación en dos escenarios con participación de consumidores vulnerables beneficiarios del bono social. La inclusión usuarios beneficiarios del bono social en un autoconsumo colectivo puede ser viable económicamente y proporcionar ahorros a los usuarios dependiendo de la composición de usuarios y de los criterios elegidos para establecer las cuotas de participación, que pueden ser distintos según el tipo de promotor del proyecto. Además, este tipo de proyecto engloba beneficios sociales y ambientales difíciles de monetizar, pero con importante potencial de impacto local.

PALABRAS CLAVE/PALAVRAS-CHAVE: Autoconsumo Colectivo Fotovoltaico, Comunidad Energética, Pobreza Energética.

ABSTRACT

Energy communities represent a relevant tool in alleviating energy poverty, alongside other mechanisms implemented with the same objective. This study evaluates the complementarity of participation in a PV collective self-consumption with the benefit of the electricity social bonus. The economic savings for users of different types are analyzed according to criteria for applying the social bonus, combined with different levels of annual electricity consumption. Additionally, economic participation shares in two scenarios including vulnerable consumers who are beneficiaries of the social bonus are proposed. Including users who are also beneficiaries of the social bonus in collective self-consumption can be economically viable and provide savings to users depending on its composition and the criteria chosen to establish the participation share, which may vary according to the type of promoter. of the project. Furthermore, this type of project encompasses social and environmental benefits that are difficult to monetize, but with significant potential for local impact.

KEYWORDS: PV Collective Self-Consumption, Energy Communities, Energy Poverty.

INTRODUCCIÓN

Las comunidades energéticas (CE) se están impulsando en la Unión Europea (UE) como importantes agentes en la transición energética, dado que fomentan la democratización del sector a través de la participación de los ciudadanos en las actividades y decisiones relacionadas a la energía. La importante componente social que caracteriza las CE pone en evidencia un potencial significativo para abordar el tema de la pobreza energética y proteger a consumidores vulnerables, prioridades políticas en diversos paquetes legislativos (DellaValle and Czako, 2022). España en 2022 ha sido el sexto país de la UE en porcentaje de población incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, con un valor de 17.1%. En 2023 este indicador ha alcanzado el 20.8% (Eurostat, 2024b) en España, y el 20.1% en Cataluña (Instituto de Estadística de Cataluña, 2023). El porcentaje de viviendas con retrasos en el pago de las facturas de servicios energéticos en España fue de 9.2% en 2022, el quinto más alto de la UE (Eurostat, 2024a). Además, en zonas de clima mediterráneo y especialmente en zonas urbanas, hay una creciente vulnerabilidad debido a los efectos de las olas de calor relacionadas al cambio climático (Ortiz *et al.*, 2021).

Los Estados Miembros de la UE han puesto en marcha una variedad de intervenciones legislativas que pretenden mitigar la pobreza energética (Koukoufikis *et al.*, 2023). En España se destaca el bono social (BS), en las modalidades eléctrico y térmico, que consiste en la aplicación de descuento a las facturas de unidades familiares en situación de vulnerabilidad. Para beneficiarse del bono social eléctrico, los consumidores deben estar acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumplir con una serie de requisitos personales, familiares y de renta (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital—España, 2017). Estos requisitos están categorizados según la caracterización de la unidad familiar, que determina el descuento y el límite anual máximo de consumo al que se aplica este descuento. La situación de vulnerabilidad se define en dos categorías, vulnerable (V) y vulnerable severo (VS), cada una con su respectivo descuento. En la facturación mensual el límite de consumo anual es prorrateado proporcionalmente al número de días del mes y el descuento del BS se aplica a la energía consumida hasta el límite. Si el límite es superado, el excedente se factura al precio del PVPC sin descuento y si no, el límite sobrante se acumula para los meses siguientes. Además de la categorización basada principalmente en número de personas y cantidad de menores en la unidad familiar, hay otras situaciones de riesgo de exclusión, como familia monoparental o violencia de género que cuentan con criterios específicos de categorización.

El presente estudio considera las condiciones de la normativa previa del BS (Jefatura del Estado, 2018), con descuentos del 25% para consumidores V y 40% para VS, y las condiciones vigentes hasta junio de 2024, que establecen provisionalmente descuentos del 65% para consumidores V y 80% para VS, además de un aumento en los límites de consumo anual (Jefatura del Estado, 2022), resumidos en la Tabla 1.

Tabla 1. Límites de consumo anual para las distintas categorías según normativa previa y vigente.

Categorías	Límite de consumo anual	Previa [kWh/año]	Vigente [kWh/año]
Unidad familiar sin menores / demandante individual	L1	1380	1587
Unidad familiar con un menor / pensionistas	L2	1932	2222
Unidad familiar con dos menores	L3	2346	2698
Unidad familiar familias numerosas	L4	4140	4761

En lo que se refiere a las CE, este estudio considera únicamente la actividad de autoconsumo colectivo fotovoltaico conectado a la red, acogido al mecanismo de compensación simplificada de excedentes. Este mecanismo consiste en valorar el excedente de generación inyectado a la red con un precio determinado por la tarifa contratada. Al final del período de facturación se realiza un balance económico entre el valor a pagar por la energía consumida de la red y el valor a descontar por la energía excedentaria, asegurando que el valor de la factura no sea inferior a 0. Según la normativa que regula el autoconsumo (Ministerio para la Transición Ecológica, 2019), la compensación de excedentes es aplicable a los consumidores beneficiarios del BS. En este caso, el descuento del BS se aplica tras compensar los excedentes y la energía a la que se aplica el descuento se calcula con base en la diferencia entre la energía consumida y la excedente, respetando el límite máximo. Si la diferencia es negativa, el valor de la factura es 0 y no se aplica ningún descuento.

Este estudio consiste en dos análisis, el primero tiene como objetivo analizar la complementariedad del autoconsumo colectivo fotovoltaico, y del BS eléctrico para distintas tipologías de usuarios, analizando su ahorro económico. El segundo establece dos escenarios para proponer cuotas de participación anuales en un autoconsumo colectivo con participación de consumidores beneficiarios del BS.

METODOLOGÍA

Parámetros e hipótesis de cálculo

La tarifa considerada en todos los casos es la tarifa PVPC 2.0 TD de mayo 2023 a mayo de 2024 en base horaria, por un lado, el término de energía activa y por otro la energía excedentaria del autoconsumo (Red Eléctrica Española, 2023). El ahorro calculado se refiere solamente al término de energía de la factura, aunque el descuento del BS también se aplique al término de potencia. Esto se debe a que el término de potencia tiene menor peso en la factura de electricidad. Por ejemplo, teniendo como base la potencia contratada de 3.19 kW de los usuarios en pobreza energética de (Ortiz *et al.*, 2021) y los precios vigentes en mayo de 2024 para la potencia contratada del PVPC, el término de potencia supondría un gasto mensual de 6.75€, que representa 4% del término de energía promedio de todas las tipologías de usuario analizadas. En los casos de participantes en un autoconsumo, se incluye el ahorro correspondiente a los impuestos que se dejan de pagar sobre la energía autoconsumida. Los valores empleados de los impuestos son los vigentes en mayo de 2024, detallados en la Tabla 2 (Cíclica and IREC, 2024) con los demás parámetros económicos. El CAPEX se refiere al coste de inversión de la instalación, y el OPEX son los costes anuales, que incluyen el mantenimiento, el reemplazo del inversor una vez durante el tiempo da análisis y costes adicionales como software de gestión y costes administrativos de la comunidad energética.

Tabla 2. Parámetros económicos empleados en el estudio.

Parámetro	Valor	Unidad
CAPEX	955.9	€/kW _p
Mantenimiento anual	0.15	€/kW _p año
Reemplazo del inversor	87.47	€/kW _p
Costes adicionales	17.95	€/kW _p .año
OPEX	21.60	€/kW _p año
Tasa de descuento	2.5	%
Tiempo de análisis	25	años
IVA (BS/no BS)	10/21	%
Impuesto Energía Eléctrica (IEE)	3.8	%
Variación anual precios electricidad*	-1	%

*Se aplica a la energía activa y excedentaria.

Respecto al autoconsumo, se ha definido una instalación fotovoltaica en cubierta, en la zona climática de Barcelona, sin incluir efectos de sombra. Los parámetros de la instalación se pueden observar en la Tabla 3. La generación se calcula en base horaria, con base en datos de radiación solar incidente en la cubierta. El archivo de datos climáticos contiene valores horarios de radiación solar y otros elementos meteorológicos para un año meteorológico típico. Los datos de irradiancia en el plano horizontal se transforman al plano inclinado, calculando las componentes directa y difusa siguiendo la metodología de PVGIS (Joint Research Centre, 2024). Se ha calculado el balance energético en base horaria y el valor económico mensual del término de energía se calcula considerando el mecanismo de compensación simplificada de excedentes.

Tabla 3. Parámetros de la instalación fotovoltaica.

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia total	100	kW _p
Potencia asignada a cada usuario	1	kW _p
Angulo inclinación	35	°
Angulo azimut	0	°
Pérdidas adicionales	14	%

Para los perfiles de demanda eléctrica, se ha utilizado un modelo estocástico que genera diferentes perfiles de ocupación y consumo eléctrico de hogares en el clima mediterráneo, descrito detalladamente en (Tejero, Ortiz y Salom, 2018). A través de este modelo se obtienen perfiles sintéticos que representan las características más importantes del consumo de una vivienda media, según su número de ocupantes y nivel de consumo de aparatos eléctricos. No se consideran consumos de climatización ni agua caliente sanitaria, dado que estos usos no representan un porcentaje significativo del consumo total de electricidad del sector residencial en la zona mediterránea (IDAE, 2011). Se han generado distintos perfiles horarios con base en cuatro niveles de consumo total anual: 1,500, 2,000, 2,500 y 3,000 kWh, correspondientes a ocupaciones de vivienda de 1, 2, 3 y 4 personas respectivamente.

Las tipologías de usuarios empleadas en los análisis según su caracterización referente al BS se describen en Tabla 4. Hay ocho tipologías de beneficiarios del BS (C1-C8), que combinan las cuatro categorías de situación familiar, con las dos de descuento según definición de vulnerabilidad (V y VS), y una de usuario no beneficiario del BS (C9).

Tabla 4. Tipologías de usuario y su caracterización respecto al BS.

Tipología	Caracterización BS
C1	V L1
C2	VS L1
C3	V L2
C4	VS L2
C5	V L3
C6	VS L3
C7	V L4
C8	VS L4
C9	--

Análisis de ahorros individuales

El ahorro individual de cada usuario se ha calculado en comparación con un usuario base, que no es beneficiario del BS y no participa en un autoconsumo. Se han considerado tres configuraciones: usuario no beneficiario del BS con participación en un autoconsumo (PV), usuario beneficiario del BS sin participación en un autoconsumo (BS) y usuario beneficiario del BS con participación en un autoconsumo (PV+BS). En los casos de beneficiarios del BS, se han evaluado todas las tipologías de usuarios (C1-C8), considerando las condiciones previas y vigentes del BS. En este caso, los cálculos se han realizado empleando los criterios de la facturación del BS según la tipología de usuario, descritos en la Introducción. A cada usuario participante en el autoconsumo colectivo se asigna una cuota correspondiente a la energía generada por 1 kWp, sin ninguna aportación económica vinculada. El análisis se ha repetido para todos los niveles de consumo, y para cada uno de ellos se ha asignado el perfil de consumo promedio de los perfiles estocásticos correspondientes.

Análisis autoconsumo colectivo

En el análisis del autoconsumo colectivo consiste en dos escenarios, uno compuesto en su totalidad por usuarios beneficiarios del BS (100BS) y otro en que estos representan solamente 20% del número total de participantes (20 BS). El número de usuarios por tipología es proporcional a la distribución de un estudio sobre familias en pobreza energética en Barcelona (Ortiz *et al.*, 2021). Además, los usuarios se han distribuido de manera igualitaria por categorías de vulnerabilidad (V y VS), dado que las estadísticas a nivel nacional de beneficiarios del BS indican esta proporción (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2024).

Para seleccionar los perfiles de consumo para cada tipología de usuario, se ha tenido en cuenta el criterio de personas que componen la unidad familiar, dado que el modelo estocástico utilizado tiene en cuenta la ocupación de la unidad consumidora. Igualmente, se han validado los valores de consumo anual total con los valores obtenidos a través de datos reales para familias en pobreza energética en Barcelona (Ortiz *et al.*, 2021). El mismo consumo se ha aplicado a usuarios V y VS, ya que el límite de consumo anual para aplicación del BS no diferencia entre estas dos categorías. A los usuarios no beneficiarios del BS (C9) se han asignado perfiles con consumo promedio de 2,200 kWh al año, que corresponde al consumo anual promedio por vivienda en Cataluña (Instituto Nacional de Estadística, 2021). La Tabla 5 resume la distribución de usuarios para cada escenario y el consumo promedio por usuario según su tipología.

Tabla 5. Número de usuarios y consumo promedio anual por usuario según su tipología.

Tipología	Consumo promedio anual por usuario [kWh/año]	Número de usuarios	
		100BS	20BS
C1y C2	1,500	20	4
C3 y C4	2,000	15	3
C5 y C6	2,500	5	1
C7 y C8	3,000	10	2
C9	2,200	0	80

Para proponer las cuotas anuales de participación en el autoconsumo colectivo, se han evaluado dos tipos: cuota única y cuota diferenciada por tipología de usuario. Respecto a la cuota anual única, se ha estimado un valor inicial repartiendo igualmente entre los usuarios la suma del CAPEX anualizado y del OPEX. Sin embargo, buscando tener

en cuenta la actualización del valor del dinero, se ha calculado el aporte total, es decir, la suma de las cuotas de participación de todos los usuarios, necesario para que el VAN sea nulo al final del periodo de análisis. Esta situación representaría la mínima viabilidad del proyecto, y cualquier aporte superior a esto representaría beneficios para el promotor. Para esto, se ha ejecutado una optimización utilizando la biblioteca Scipy Optimize, más específicamente la función `root_scalar`, que encuentra las raíces de una función, en este caso a través del método de la secante (SciPy Community, 2024). La cuota anual única se ha obtenido repartiendo el aporte total mínimo por el número total de usuarios. En el caso de las cuotas diferenciadas por tipología de usuario, el aporte total mínimo se ha dividido por la energía total anual autoconsumida de la instalación fotovoltaica, resultando en una tarifa única por kWh. La cuota anual de cada tipología se ha obtenido aplicando la tarifa a la energía anual autoconsumida correspondiente. En el escenario 100BS se ha evaluado la posibilidad de aumentar la tarifa base para poder ofrecer un descuento para los usuarios VS. Análogamente, en el escenario 20BS se consideran dos modalidades de descuento, la primera con descuento único aplicable a todos beneficiarios del BS, y la segunda con descuento más elevado a los usuarios VS. Para cada cuota propuesta, se ha evaluado el ahorro PV promedio por usuario, que se refiere al ahorro adicional que obtendría el usuario al participar de un autoconsumo colectivo respecto a su situación anterior, con la cuota de participación ya descontada. Valores negativos de ahorro PV supondrían un aumento en la factura del usuario. Adicionalmente se presenta el ahorro BS, que hace referencia al ahorro obtenido por el usuario a través del descuento del BS, sobre todo para fines de comparación con el ahorro de usuarios no beneficiarios del BS.

RESULTADOS

Análisis ahorro individual

Los resultados del análisis de ahorro individual para distintas tipologías de usuario y niveles de consumo se presentan en las gráficas de la Fig. 1, para los casos de la situación previa (a) y vigente (b) del BS en los tres escenarios descritos anteriormente, sin aportación económica de los usuarios. Cada uno de los puntos representa una situación familiar distinta establecida por el BS, por lo que resultados iguales o similares estarán superpuestos.

Fig. 1. Ahorro económico obtenido por el usuario con distintos niveles de consumo respecto al usuario base en tres situaciones: solamente autoconsumo (PV), solamente BS (BS) y con ambos (BS+PV), para distintas situaciones familiares en la situación previa (a) y vigente (b) del BS.

En la Fig1.a (situación previa del BS), se observa que, para los consumos de 1500, 2000 y 2500 la situación PV proporciona un ahorro más elevado que BS para todas las tipologías. En el caso del consumidor con el consumo de 3000kWh, el ahorro BS supera el ahorro PV únicamente para la tipología que corresponde a una familia numerosa en vulnerabilidad severa, que combina máximos descuento y límite de consumo. En la Fig 1.b (situación vigente del BS), se observa que, para los consumos anuales de 2000, 2500 y 3000 kWh la situación BS ofrece ahorros superiores a la PV, con excepción de la tipología de usuario vulnerable con el límite de consumo más bajo. El nivel de consumo de 1500kWh presenta un ahorro más elevado en la situación BS para todas las tipologías, porque, al no sobrepasar el límite máximo de consumo, el descuento efectivo es igual al descuento determinado por la normativa del BS. El descuento efectivo se refiere al descuento que realmente perciben los usuarios sobre su consumo total, considerando que la aplicación del descuento del BS está sujeta a un límite de consumo anual.

Respecto a la situación BS+PV, para la situación previa (a) el ahorro es notablemente más elevado para el consumo más bajo, lo que se debe al porcentaje de autoconsumo más elevado para esta tipología, como consecuencia del reparto igualitario de energía. En general, los incrementos del escenario BS+PV respecto al BS son más significativos

en la situación previa, debido a que en la vigente los descuentos y límites de consumo son más elevados. El incremento promedio es de 42% (V) y 37% (VS) para la situación previa y 25%(V) y 20%(VS) para la vigente.

La gráfica de la Fig. 2 enseña el porcentaje efectivo de descuento para los dos niveles más altos de consumo en la situación vigente. Se puede observar como el descuento efectivo disminuye a medida que los consumo son más elevados. Claramente, cuanto más bajo el límite, mayor diferencia hay entre el descuento efectivo y el descuento que determina la normativa del BS, y mayor el incremento de la situación BS+PV respecto a la BS.

Fig. 2. Descuento efectivo en la situación vigente para los escenarios BS y BS+PV, con consumo total anual 2,500 kWh (a) y 3,000 kWh (b), las líneas punteadas indican el descuento fijado por la normativa del BS.

Análisis autoconsumo colectivo

La cuota única anual inicial estimada es de 60€, pero este valor conlleva a un VAN negativo, lo que supondría una subvención del 26% del CAPEX para la mínima viabilidad. El aporte total mínimo (VAN=0) es de 7,348€, que, en la modalidad de cuota única, repercutiría a cada usuario una cuota anual de 73.50€.

Escenario 100BS. La Tabla 6 detalla el ahorro PV promedio por usuario y total de la CE para la distribución del escenario 100 BS sin cuota y en dos opciones de cuota única. Para la situación previa (a), el ahorro PV total CE se reduce en 46% con cuota de 60€ y en 57% con cuota de 73.50€. En los dos casos el ahorro PV anual promedio por usuario es positivo para todas las tipologías. En la situación vigente (b), el ahorro PV total CE es negativo para las dos cuotas únicas evaluadas. Además, las dos cuotas implican valores negativos de ahorro PV anual promedio por usuario, la de 60€ solamente para tipologías VS y la de 73.50€ para todas tipologías. Los usuarios con ahorros negativos tendrían un aumento en su factura respecto a su situación anterior.

Tabla 6. Escenario 100 BS – Ahorro PV anual promedio para cada tipología de usuario con distintas opciones de cuota para la situación previa (a) y vigente (b) del BS.

	Ahorro PV anual promedio por usuario [€]					
	Sin Cuota		Cuota única 60€		Cuota única 73.5€	
	a	b	a	b	a	b
C1	132.48	60.59	72.48	0.59	59.00	-12.91
C2	113.86	36.84	53.86	-23.16	40.38	-36.66
C3	142.56	63.38	82.56	3.38	69.08	-10.12
C4	119.69	36.31	59.69	-23.69	46.21	-37.19
C5	146.04	66.87	86.04	6.87	72.56	-6.63
C6	119.17	38.26	59.17	-21.74	45.69	-35.24
C7	153.96	71.85	93.96	11.85	80.48	-1.65
C8	123.17	41.06	63.17	-18.94	49.69	-32.44
Total CE	12,957.87	5,098.66	6,958.00	-901.34	5,609.00	-2251.34

Respecto a las cuotas diferenciadas por tipología, para la situación previa, la tarifa única mínima sería de 0.096€/kWh. La tarifa diferenciada calculada para poder aplicar un descuento de 20% para los usuarios VS es de 0.1066€/kWh. Las cuotas finales para la situación previa se pueden observar en la Tabla 7, así como el ahorro anual promedio por usuario para cada tipología. Con la tarifa única, los usuarios con consumo más alto tienen una cuota más alta, lo que impacta principalmente a los usuarios vulnerables severos, dado que su ahorro inicial era más bajo. Sin embargo, estos tienen el ahorro BS más alto, debido a los descuentos diferenciados por vulnerabilidad. La tarifa con 20% de

descuento para los VS resultan en cuotas que reducen la discrepancia en los ahorros PV entre usuarios V y VS. La variación promedio respecto al caso de tarifa única es de -13% para los usuarios V y 21% para los VS.

Tabla 7. Escenario 100 BS - cuotas anuales y ahorros PV y BS para la situación previa del BS.

Tipología de usuario	Ahorro BS anual promedio por usuario BS[€]	Tarifa única		Tarifa 20% descuento VS	
		Cuota anual por usuario [€]	Ahorro PV anual promedio por usuario [€]	Cuota anual por usuario [€]	Ahorro PV anual promedio por usuario [€]
C1	57.60	63	69.53	70	62.54
C2	92.16		50.91	56	57.91
C3	81.51	75	67.84	83	59.53
C4	130.42		44.96	66	53.27
C5	99.92	81	64.95	90	55.94
C6	159.87		38.08	72	47.09
C7	126.27	89	65.08	99	55.21
C8	202.03		34.29	79	44.17
Total CE	10,755.29	7,348	5,609.80	7,348	5,609.80

Para situación vigente del BS, no es posible encontrar una tarifa que resulte en VAN nulo y ahorro PV total positivo. En el caso extremo que los usuarios no tuvieron su factura alterada, es decir, ahorro PV nulo, sería necesario un 53% de subvención en el CAPEX para la viabilidad mínima (NPV=0).

Escenario 20BS. Dado que se ha demostrado la viabilidad del escenario 100BS en las condiciones previas del BS, el escenario 20BS se analiza solamente para las condiciones vigentes. Con la cuota única de 60€ nuevamente el ahorro es negativo para todos usuarios VS, sin embargo, el ahorro total se incrementa en 19% respecto a la misma cuota del escenario 100BS en las condiciones previas del BS. La cuota única de 73.50€ resulta en ahorro negativo para todos los usuarios beneficiarios del BS y el ahorro total es 24% superior al escenario 100BS en las condiciones previas. Para las cuotas diferenciadas con tarifa única, la tarifa mínima en este escenario es de 0.0916€/kWh, 5% inferior que la del escenario 100BS, lo que se debe que la energía total autoconsumida aumenta con la inclusión de usuarios no beneficiarios del BS. El ahorro PV total CE es positivo y el ahorro PV de los usuarios solamente es positivo para el usuario no beneficiario del BS (C9) y para el C1, aunque este tiene un ahorro muy bajo. Se calculan las tarifas con descuento para los usuarios BS, y los resultados son 0.1034€/kWh con 60% de descuento para todos usuarios BS y 0.1057€/kWh, con 60% de descuento para V y 80% para VS. Los resultados para las dos cuotas diferenciadas por tipología se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8. Escenario 20 BS - cuota y ahorro PV y BS en dos modalidades de cuotas diferenciadas.

Tipología de usuario	Ahorro BS anual promedio por usuario [€]	Tarifa descuento 60%V y VS		Tarifa descuento 60%V/80%VS	
		Cuota anual [€]	Ahorro PV anual promedio por usuario [€]	Cuota anual [€]	Ahorro PV anual promedio por usuario [€]
C1	173.05	27	33.27	28	32.68
C2	212.98	27	9.46	14	22.68
C3	230.59	32	31.71	33	31.00
C4	283.81	32	4.77	16	20.53
C5	264.02	35	31.65	36	30.89
C6	324.95	35	3.20	18	20.19
C7	331.98	39	33.63	40	32.78
C8	408.59	39	2.65	20	21.55
C9	-	84	82.15	86	80.30
Total CE	5,152.66	7,348	6,959.60	7,348	6,959.60

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del análisis de ahorro individual en las condiciones previas del BS, se puede concluir que para consumidores que sobrepasan el límite anual de consumo establecido en función de su situación familiar puede ser rentable sustituir el BS por la participación en un autoconsumo colectivo. Para todos los usuarios combinar el BS con el autoconsumo colectivo es la situación óptima en este caso. En las condiciones vigentes del BS, debido a los descuentos y límites de consumo más elevados, la situación combinada (BS+PV) resulta beneficiosa sobre todo para aquellos usuarios cuyo consumo excede el límite de consumo establecido en función de su situación familiar. Esto representa una oportunidad interesante para el combate de la pobreza energética, de modo que los usuarios vulnerables podrían acceder a niveles de consumo adecuados sin que esto implicara un esfuerzo económico desproporcionado. Cabe reforzar que este análisis se aplica si no hay costes asociados para el usuario, como podría ser el caso de un autoconsumo impulsado por la administración pública que destina parte de la energía a hogares vulnerables.

Del análisis de autoconsumo compartido se puede concluir que un escenario compuesto 100% de usuarios beneficiarios del BS solamente es viable en las condiciones previas del BS. En este escenario se ha impuesto que el VAN fuera nulo para verificar los valores mínimos de aporte, sin embargo, en este caso específico, se podría valorar un aumento de las cuotas para tornar el escenario más atractivo al inversor. En cuanto al escenario 20BS en las condiciones vigentes del BS, las cuotas diferenciadas son las que permitirían a los usuarios beneficiarios del BS obtener un ahorro económico adicional por participar en un autoconsumo colectivo. Esto se da gracias a la mayor aportación de los usuarios no beneficiarios del BS, que son mayoría en este escenario. Las cuotas propuestas con la consideración de VAN nulo no representan una inversión atractiva, pero podría ser viable en el caso que el promotor fuera la administración pública o una comunidad energética que quiera reinvertir sus ganancias en proyectos locales. Además, los resultados de este escenario muestran margen para aumentar las cuotas para alcanzar un VPN positivo y a su vez continuar proporcionando ahorros para los usuarios.

El presente trabajo muestra como las comunidades energéticas pueden ser una medida para contribuir a la reducción de la pobreza energética, existiendo una amplia variedad de configuraciones para alcanzar este objetivo. Algunas de las posibles alternativas a analizar podrían ser, por un lado, buscar el objetivo de que todos los usuarios tuvieron el mismo ahorro económico, o buscar maximizar el ahorro total a través de coeficientes de reparto distintos.

REFERENCIAS

- Cíclica and IREC (2024). Som Comunitat Energètica. Disponible en: <https://somcomunitatenergetica.cat/>
- DellaValle, N. and Czako, V. (2022). Empowering energy citizenship among the energy poor, *Energy Research & Social Science*, 89, p. 102654.
- Eurostat (2024a). Arrears on utility bills - EU-SILC survey.
- Eurostat (2024b). Inability to keep home adequately warm - EU-SILC survey.
- IDAE (2011). Proyecto SECH-SPAHOUSEC - Análisis del consumo energético del sector residencial en España.
- Instituto de Estadística de Cataluña (2023). Encuesta de condiciones de vida.
- Instituto Nacional de Estadística (2021). Viviendas por intensidad de uso a partir del consumo eléctrico - Censo de Población y Viviendas 2021.
- Jefatura del Estado (2018). Real Decreto-ley 15/2018. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Madrid, España- Volumen 242, p. 97430.
- Jefatura del Estado (2022). Real Decreto-ley 18/2022. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Madrid, España- Volumen 251, p.1.
- Joint Research Centre (2024) 'PVGIS data sources & calculation methods'. Disponible en: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
- Koukoufikis, G. *et al.* (2023). Energy communities and energy poverty: the role of energy communities in alleviating energy poverty. Joint Research Centre. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2760/389514> .
- Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital—España (2017). Real Decreto 897/2017. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Madrid, España- Volumen 242, p.97743.
- Ministerio para la Transición Ecológica (2019). Real Decreto 244/2019. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Madrid, España- Volumen 83, p.35674.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2024). Datos de beneficiarios del bono social. Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/energia/energia-electrica/bono-social/datos-beneficiarios-bono-social>.
- Ortiz, J. *et al.* (2021). Tackling Energy Poverty through Collective Advisory Assemblies and Electricity and Comfort Monitoring Campaigns, *Sustainability*, 13(17), p. 9671.
- SciPy Community (2024). SciPy Version: 1.12.0 [Software]. Disponible en: <https://scipy.org/>.
- Tejero, A., Ortiz, J. and Salom, J. (2018). Evaluation of occupancy impact in a residential multifamily nZEB through a high resolution stochastic model., in *Proceedings of BSO 2018: 4th Building Simulation and Optimization Conference*, Cambridge (UK), pp. 679–687.